

Инновационные технологии для очистки сточных вод промышленных предприятий

Симонов Г.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент
Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства -
обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»
Шигапов И.И., доктор технических наук, доцент
Технологический институт - филиал ФГБОУ ВО "Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина"
Ахмадов Б.Р.
Таджикский Аграрный Университет Имени Шириншоҳ Шотемур
Краснова О.Н., старший преподаватель
ДИТИ НИЯУ МИФИ

В настоящее время решая приоритетные научно-технические проблемы в области разработки энерго- и ресурсосберегающих технологий филиал проводит работы по созданию современных методов повышения эффективности систем водоподготовки и очистки сточных вод промышленных предприятий и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, на основе использования мембранной технологии.

Промышленные стоки газовой отрасли на сегодняшний день очищаются с использованием типовой биотехнологии в аэротенках, биофильтрах и окситенках. В связи с этим фактическая эффективность работы очистных сооружений ниже проектной: средняя степень очистки составляет менее 65 %.

Большинство существующих очистных сооружений построено в 60-70-е гг. и не отвечают современным требованиям к качеству очистки сточных вод. Вместе с тем строительство и эксплуатация очистных сооружений требуют значительных финансовых затрат, поэтому их эффективность во многом определяется использованием новых современных аппаратов и технологий водоочистки. Последние достижения науки и техники позволяют с относительно небольшими затратами в течение короткого времени качественно улучшить работу многих действующих очистных сооружений путем интенсификации процесса очистки на базе современных технологий и замены устаревшего оборудования.

Выбор технологической схемы водоочистки и эффективность ее эксплуатации зависят от количества и качества сточных вод, возможности и экономической целесообразности извлечения примесей, требований к качеству очищенной воды, условий аэрации, степени насыщения сточных вод кислородом и т. д. Недостаточное содержание кислорода приводит к снижению окислительной способности органических веществ и в результате к увеличению времени очистки и ухудшению качества очищаемой воды.

В настоящее время на большинстве станций аэрации в качестве диспергаторов воздуха применяются пористые керамические материалы (фильтросные пластины, трубы), синтетические материалы, щелевые и дырчатые трубы. Однако трудности, связанные с эксплуатацией данного оборудования, невысокий коэффициент использования кислорода воздуха потребовали поиска новых технических решений.

Одним из перспективных методов интенсификации биологической и флотационной очистки сточных вод, способным повысить эффективность работы очистных сооружений и упростить их технологические схемы, является применение разработанного мембранного газоразделительного модуля, выполняющего функции генератора обогащения воздуха кислородом (до 39-40 %) и устройства по насыщению жидкости газом (оксигенатора) (рис. 1).

Рисунок- 1. Мембранный газоразделительный модуль: 1 - патрубок подвода газа; 2 - первая крышка; 3 - полволоконная мембранная упаковка; 4 - корпус; 5 - полый перфорированный сердечник; 6 - блок клеевой; 7 - коллектор сбора обедненной газовой смеси; 8 - патрубок отвода оксигенированной воды; 9 - вывод обедненной газовой смеси; 10 - вторая крышка; 11 - опора радиальная; 12 - кольца уплотняющие; 13 - уплотнение; 14 - патрубок подвода жидкости

Модуль может также выполнять функции диспергирующего оборудования, обеспечивающего образование микропузырьковой газожидкостной среды, в результате чего создается наибольшая площадь контакта газовой и жидкой фаз в единице объема.

На основе проведенных исследований разрабо-

тана схема включения мембранного газоразделительного оборудования в систему химико-флотационной очистки промышленных стоков (рис. 2). Предусмотрены два варианта работы газоразделительной установки.

Вариант 1. Газоразделительный модуль используется как диспергирующее оборудование. В целях интенсификации очистки промышленных стоков часть воды, очищенной во флотаторе, насосом Н1 подается в мембранный половолоконный модуль (вентили ВН4 и ВН6 открыты, ВН5 закрыт), куда одновременно компрессором К нагнетается через воздушный фильтр атмосферный воздух (вентиль ВН1 закрыт, ВН2 открыт).

Вода, насыщенная воздухом, обогащенным кислородом до 39-40 %, после снижения давления на дросселирующем устройстве Д.у. 1 направляется в трубопровод, подающий стоки во флотатор.

Исследования показали, что при определенных пневмогидродинамических условиях образуется микропузырьковая газожидкостная среда с размерами пузырьков 10-20 мкм. При этом достигается высокое объемное содержание микропузырьков в среде - до 8-10 % объема при содержании растворенного кислорода 19-20 мг/л (240 % насыщения), что во

много раз превышает содержание кислорода в исходной воде. Микропузырьковая газожидкостная среда имеет большую межфазную поверхность и благодаря коллективному гидродинамическому взаимодействию микропузырьков обладает свойствами трехмерной диффузии, что в совокупности позволяет существенно увеличить интенсивность флотационной очистки сточных вод от микро- дисперсных примесей.

Вариант 2. Газоразделительный модуль используется как генератор для получения воздуха, обогащенного кислородом до 39-40 %.

Атмосферный воздух компрессором К через воздушный фильтр (вентиль ВН1 закрыт, ВН3 открыт) подается в мембранный газоразделительный модуль для обогащения кислородом. Обогащенный воздух направляется в камеру смешения (вентиль ВН3 открыт), куда одновременно насосом Н1 подается очищенная вода (вентили ВН6, ВН5 открыты, ВН4 закрыт). Далее водовоздушная смесь через дросселирующее устройство Д.у.2 нагнетается в трубопровод с промышленными стоками, подлежащими обработке, в результате чего интенсифицируются окислительные процессы очищаемых стоков.

Рисунок- 2. Схема включения мембранного газоразделительного модуля в систему очистки стоков: 1-1 вариант; 2-11 вариант; Н – насос; Д.у. – дросселирующее устройство; С - камера смешения

Применение мембранной технологии в системе химико флотационной очистки позволили сократить время очистки, повысить ее качество, сэкономить дорогостоящие химические реагенты, что обеспечивает снижение себестоимости очистки на 30-35 % и более.

Внедрение мембранной технологии открывает широкие возможности для повышения производительности промышленных агрегатов, снижение удельного расхода топлива, уменьшения количества

вредных выбросов в окружающую среду, что в конечном счете будет способствовать решению экологических проблем газовой отрасли и сельского хозяйства. Вместе с тем целесообразность применения мембранных методов разделения и очистки смесей в каждом конкретном случае должна определяться на основе результатов технико-экономических исследований с учетом наличия требуемого разделительного материала, его свойств и стоимости, а также степени совершенства альтернативных технологических процессов.

Литература:

1.Губейдуллин Х.Х.,Шигапов И.И., Кафиятуллова А.А.Трубчатый текстильный аэратор для очистки сточных

вод// Сельский механизатор. – 2014. – № 2. – С. 28–29.

2. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Поросятников А.В., Лукоянчев С.С. Новые виды текстильных фильтров//Сельский механизатор. – 2015. – № 6. – С. 32–33.

3. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Поросятников А.В., Лукоянчев С.С., Камалдинова О.С. Исследование воздухопроницаемости пористых перегородок трубчатых текстильных фильтров//Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2015. № 5 (358). С. 244–247.

4. Губейдуллин, Х.Х. Трубчатые текстильные фильтры для очистки молока / Х.Х. Губейдуллин [др.] // Сельский механизатор. – 2011. – № 1. – С. 28–29.

5. Шигапов И.И., Поросятников А.В., Лукоянчев С.С., Кадырова А.М., Краснова О.Н. Барботажные аэраторы для очистки сточных вод животноводческих ферм.// Сельский механизатор. 2018. № 6. С. 28–29.

6. Губейдуллин Х.Х., Панин И.Н., Шигапов И.И., Поросятников А.В. Разработка и исследование фильтровальных перегородок плоских и трубчатых текстильных фильтров.// Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2015. № 1 (355). С. 159–164.

7. Губейдуллин Х.Х., Шигапов И.И., Поросятников А.В., Лукоянчев С.С., Камалдинова О.С. Гидравлические свойства пористых перегородок трубчатых текстильных фильтров.//Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2015. № 5 (358). С. 215–219.